

Innerrhoden wie im Bilderbuch

In dem grossen Festzelt summt und brauste es wie in einem gewaltigen Bienenhaus. Durch den von pokulierenden und schwatzenden Gästen erzeugten Geräuschvorhang drangen immer wieder die silbrigen Töne des Hackbretts, die bald einschmeichelnden, bald mitreissend lüpfigen Klänge der Streichmusik, das feierliche und klagende «Zaure», den von den Sennen improvisierten Naturjodel, untermalt vom Talerschwingen und vom «Schelleschötte» mit mächtigen Kuhglocken, das Jauchzen und Trampeln der tanzenden Alphörten, um deren Bauch bei jedem Schritt das schwere silberne Uhrgehänge klirrte.

Es war ein Fest nicht nur der Töne, sondern vor allem auch der Farben, angefangen von den grellroten Sennenkutten und den schwefelgelben, halblangen Lederhosen über die unglaublich vornehmen und lieblichen Trachten der Innerrhoder Frauen und Mädchen mit ihren von den zierlichen Flügelhauben in den Nacken hinunterflatternden zartrosa Bändern, ihren Spitzenrüschen, Goldstickereien, Miederketten, Seidenschürzen und den königsblauen, violetten, grünen oder dunkelroten gefältelten langen Röcken mit gleichfarbenen seidenen Ärmeljacken, bis hin zu den von Fähnrichen in schmucker Uniform nur wenige Zentimeter über den Häufern der Zuschauer geschwungenen Rhodsfahnen.

Fröhliche Selbstdarstellung

Die Innerrhöder waren sich selber treu geblieben und hatten statt steifer Feierlichkeit ihre ganze bunte, urwüchsige und von unbändiger Daseinsfreude geprägte Folklore aufgeboten. Diese vor Fröhlichkeit schier überschäumende Selbstdarstellung, unbekümmert um etwa von aussen kommende Kritik, riss selbst die mit Würde gewappneten auswärtigen Honoratioren mit, die wohl selten eine derart gutgelaunte, an die zweieinhalb tau-

Marsch durch die bunt beflaggte Hauptgasse zum Festzelt, an der Spitze die eben 125 Jahre alt gewordene «Harmonie».

Appenzeller Ehepaar beim traditionellen «Hierig»-Tanz, der Höhen und Tiefen des Zusammenlebens versinnbildlicht.

Folkloreabend im Mittelpunkt der Appenzeller 900-Jahr-Feier mit einer Streichmusik in seltener Grossformation: drei Hackbretter, vier Violinen und je zwei Celli und Bassgeigen.

send Häupter zählende Festgemeinde erlebt haben dürften. Kaum je hat einer der fremden Gäste eine derart imposante Ansammlung von geputztem Frauenvolk und Lindauerli- sowie Ohrring-geschmückten Charakterköpfen gesehen ...

«Jetzt wemmer e Schöppeli loschtig see» war die offizielle Losung dieses in den Mittelpunkt der Jubiläumsfeierlichkeiten gestellten betont weltlichen Abends, wiewohl der Anlass dazu vor 900 Jahren ein eher geistlicher gewesen sein soll. Damals hat ein Abt von St. Gallen zu Abbacella ein Gotteshaus errichten lassen, wobei der Name des Gemeinwesens zum erstenmal zu Pergament gebracht wurde. Immerhin, so vermutete der regierende Landammann Dr. Raymond Broger in seiner mitten zwischen Jodel, Alphornklang und Volkstanz plazierten Festansprache, dürfte die Siedlung der «rauen bäurischen Gesellen von Appenzell» noch um einiges älter sein als die Kirchgemeinde, die schon damals das Gebiet des heutigen Inneren Landes umfasst habe. Zudem verargten die anwesenden geistlichen Herren es dem kleinsten Stand der Eidgenossenschaft, in dem Traditionen wie nirgends sonst im täglichen Leben verankert sind und noch nicht zur Touristenattraktion degeneriert sind, kaum, dass er den grossen Tag recht unkonventionell, ohne langfädige Reden, Feierstunden und historische Festumzüge beging. Immerhin war vorgängig des nunmehr 900 Jahre alten Ereignisses in der Pfarrei selber in Form eines Pontifikalamtes und offiziell mit einer Festaufführung der von Guido Fässler komponierten «Appenzeller Kirchenkantate» gedacht worden.

Innerrhoden wie im Bilderbuch

Bilder links: Auf den Proben zum Festspiel der Schüler «Appenzöller Lendli du», eine aufregende Angelegenheit vor allem für die jungen Darsteller selber.

Junger Senn mit roter, blumenbestickter Weste und dem messingenen Rahmlöffelchen am rechten Ohrläppchen.

Wehrhaftes Bergvolk im Festspiel, in dem die Schüler des Hauptortes ihren Kameraden aus dem übrigen Kanton lebendigen Geschichtsunterricht vermittelten.

Historischer Bilderbogen

Ohne Festspiel freilich mochte man auch in Appenzell nicht Jubiläum feiern. Immerhin handelte es sich hierbei um ein Unterfangen, das von Schülern für Schüler unternommen wurde. Unter dem Titel «Appenzöller Lendli du» brachten die Schüler des Hauptortes vor ihren Kameraden aus dem übrigen Kanton ein paar Ereignisse aus der mitunter stürmischen Geschichte des kleinen Landes zur szenischen Darstellung. Zumindest für die jungen Dar-

steller war es ein ungewöhnliches und aufregendes Ereignis, sich deklamierend und agierend in historischer Gewandung vor zahlreicher Zuschauerschaft auf der breiten Bühne der Festhalle zu produzieren. Was hingegen den grössten Eindruck bei der Jubiläumsfeier der Schuljugend gemacht hatte, der szenische Geschichtsunterricht, die Rede des Landammanns, die anschliessende Unterhaltungsstunde oder gar der Zvieri, das liess sich hinterher nicht mit Genauigkeit feststellen ...

Pracht und Anmut paaren sich in der Innerrhoder Festtagstracht.